

Усик Д.Б.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
м. Суми

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ В РАНЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
PSYHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-
DETERMINATION IN YOUNG ADULT**

Professional self-determination is a process of conscious decision-making regarding future professional activity, which is based on the self-awareness of the subject of the relevant activity, the correlation of one's abilities, aspirations and opportunities with the requirements of the profession. The effectiveness of the professional self-determination of an individual depends on the success of acquiring an identity, an adequate awareness of one's own self-concept, an active life position of the subject.

Keywords: professional self-determination, empathy, motivation, social needs, motive of professional choice.

Вперше перед людиною постає необхідність професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці, коли суспільство ставить перед юнацтвом задачу здійснити реальний вибір професійної діяльності. Проте задача професійного самовизначення не може бути успішно вирішена без вирішення задач особистісного та життєвого самовизначення, включаючи покладання життєвих цілей та проектування себе в майбутнє, тобто юнак вже починає дивитися на сьогодення з позиції майбутнього, що багато в чому визначає його вибір професійної діяльності (Мельник О.В., 2008).

Розглядаючи професійне самовизначення ми розуміємо наступне:

1. Професійне самовизначення – це процес свідомого прийняття рішення відносно майбутньої професійної діяльності, який базується на усвідомленні себе суб'єктом відповідної діяльності, співвідношенні своїх здібностей, прагнень та можливостей з вимогами професії.

2. Самовизначення, як особистісне, так і професійне, – характерна риса юнацтва. Вибір професії впорядковує і приводить в систему супідрядності всі його різноманітні мотиваційні тенденції, що йдуть як від його безпосередніх інтересів, так і від інших різноманітних мотивів, породжуваних ситуацією вибору.

3. Ефективність професійного самовизначення особистості залежить від успіху набуття ідентичності, адекватного усвідомлення власної Я-концепції, активної життєвої позиції суб'єкту.

4. Аналіз проблеми професійного самовизначення дає змогу виділити його структурні елементи, якими є: цілепокладання, ідентичність, система цінностей, мотивація та життєва позиція.

Завдання нашого психологічного дослідження:

- Виявити динаміку розвитку емпатійності в ранньому юнацькому віці.

- Визначити психологічні особливості професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці та простежити їх динаміку.

- Виявити взаємозв'язок між рівнем розвитку емпатійності та відповідними компонентами структури професійного самовизначення.

Програма експериментального дослідження психологічних особливостей професійного самовизначення будувалась у відповідності до розуміння цього явища як процесу свідомого вибору професійної діяльності. В основі цього процесу лежить усвідомлення особистістю себе як суб'єкта конкретної професійної діяльності та відповідної системи соціальних відносин.

У дослідженні прийняли участь 120 учнів 10-11 класів та студентів 1-го курсу. Дослідження проводилось на базі Липоводолинської спеціалізованої школи (сmt. Липова Долина Сумської області), на базі Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 ім. Д.Турбіна м. Суми та серед студентів I курсу навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Вивчаючи рівні розвитку емпатійності за допомогою тесту А.Мехрабіана та Н.Епштейна (Холковська І.Л., 2012), ми виявили, що в цілому юнацтву характерний високий та середній рівні емпатійності. Крайні її варіанти мають місце лише у незначній кількості юнаків та дівчат. Про високий рівень морального розвитку юнацтва говорити досить важко, оскільки лише для 6% юнаків та дівчат характерний високий рівень емпатійності. Такий низький відсоток високоемпатійного юнацтва свідчить про те, що сучасна молода людина починає деградувати в плані моральних якостей, зокрема гуманного ставлення до інших. Її емпатійність характеризується значним ступенем вибірковості. Скоріше проявом співчуття, співпереживання, внутрішнього моделювання допомагаючої поведінки, ніж реальною допомогою. Результати дослідження свідчать про те, що перехід суспільства від колективізму до індивідуалізму призводить не лише до того, що людина стає більш незалежною, індивідуальною і т.д., але й більш егоїстичною. Вона занурюється у власне життя, власні проблеми і її мало хвилює життя оточуючих. Дослідження показало, що в більшості випадків сучасного юнака дратує неспроможність людини стримувати свої почуття, забуваючи при цьому, по-перше, той факт, що прояв почуттів допомагає їй звільнитися від негативних емоцій, по-друге, можливо, ці почуття і виходять на зовні саме тому, що людина не спроможна справитись зі своїми проблемами та внутрішніми конфліктами.

Таблиця 1.

Динаміка емпатійності в ранньому юнацькому віці (в %)

Рівень емпатійності	10 кл.	11 кл.	1 курс	Σ
Високий	4, 1	5, 8	8, 1	6
Середній	48, 9	58, 1	60, 3	55, 8
Низький	44, 5	34, 8	30, 2	36, 5
Дуже низький	2, 5	1, 3	1, 4	1, 7

Як видно з таблиці, з віком емпатійність юнацтва зростає. Це пов'язано з розвитком інтелекту, моральної та мотиваційної сфери особистості. Виходячи з результатів дослідження, можна стверджувати, що сучасне юнацтво схильне до альтруїстичної мотивації. Проте незначна частка високоемпатійного юнацтва свідчить про те, що реакцією молодшої людини на дистрес іншого є часто не дійова поведінка, а лише співчуття, тобто емпатійна реакція на неблагополуччя іншої людини замикається на рівні внутрішнього (емоційного) реагування (співчуття чи співпереживання) і не знаходить свого зовнішнього дієвого виразу.

З метою дослідженні мотивів вибору професійної діяльності в ранньому юнацькому віці ми використовували анкету щодо встановлення мотивів професійного самовизначення старшокласників (Робота з класом: діагностика, прогнозування, планування / [упоряд. М. К. Голубенко], 2011). Було виявлено значущість ряду факторів при виборі професії та встановлено їх ієрархію. Цікаві результати отримані при аналізі динаміки мотивів вибору професії учнями 10 та 11 класів. Так, якщо в 10 класі перше місце посідають такі мотиваційні фактори як «цікава робота» (37%) та «можливість самореалізуватись» (38%), то вже в 11 класі вони поступаються таким факторам як «висока заробітна платня» (53%) та «престиж професії» (47%), тобто матеріальний фактор стає домінуючим.

Мотиви обраної професії можуть свідчити про життєві цінності та пріоритети особистості, але не зводяться до них, оскільки в ранньому юнацькому віці відбувається переосмислення життєвих цінностей, їх усвідомлення, формування більш стійкої системи ціннісних орієнтацій. Саме тому і спостерігаються різкі зміни в мотивах вибору професії між учнями 10, 11 класів та студентами першого курсу, оскільки юнацтво знаходиться в процесі набуття власної ідентичності, у пошуку власного стилю життя

Результати дослідження встановлення мотивів професійного самовизначення старшокласників представлено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Ієрархія мотивів професійного вибору старшокласників (в %)

№	Мотив	10 кл.	11 кл.	Σ10-11	1 курс
1.	Висока заробітна платня	34	53	43	14
2.	Цікава робота	37	43	40	26
3.	Престиж	31	47	39	20
4.	Можливість самореалізації	38	40	39	28
5.	Підвищення рівня знань, вмінь	32	34	33	31
6.	Принести користь людям	26	20	22	25
7.	Прагнення до слави	14	2	8	5, 4

Результати дослідження показали, що відбувається значний стрибок у розвитку самосвідомості при переході старшокласників до навчання у вищих навчальних закладах. Юнацтво починає орієнтуватися на задоволення вищих рівнів потреб особистості. Зовнішні мотиви поступаються внутрішнім. Так, якщо «висока заробітна платня» посідала перше місце в системі ієрархії мотивів старшокласників, то у першокурсників вона займає останнє місце, поступаючись «можливості самореалізації».

Порівняльний аналіз динаміки розвитку мотиваційної сфери юнацтва (таблиця 3) показав, що з віком у низькоемпатійних старшокласників збільшується значення мотиву самореалізації, тоді як у середньоемпатійних зменшується. Напевно, це пояснюється тим, що середньоемпатійна людина, переосмислюючи цінності в даний віковий період, починає розуміти, що в сучасному суспільстві ствердитись, самореалізуватись гуманним шляхом дуже важко.

Таблиця 3.

Динаміка розвитку мотивів професійного вибору юнацтва та їх взаємозв'язок з емпатією (в %)

№	Мотив	10 кл.		11 кл.		1 курс	
		СО*	НО**	СО*	НО**	СО*	НО**
1.	Престиж	33	29	58	37	23	17
2.	Висока заробітна платня	27	51	45	48	14	17
3.	Можливість самореалізації	44	31	35	55	30	26
4.	Принести користь людям	25	20	35	11	28	17
5.	Підвищення рівня знань, вмінь	30	20	35	26	39	17
6.	Цікава робота	44	40	38	44	20	43
7.	Прагнення до слави	19	17	0	7	7	4,3

Примітка: *СО – середньоемпатійна особистість; **НО – низькоемпатійна особистість

Оскільки їй притаманна спрямованість на інших та альтруїстичні форми поведінки, вона просто не може використовувати інших для задоволення власних потреб та для досягнення власних цілей. Слід зазначити, що для високоемпатійної особистості не відбувається повне нівелювання даного мотиву, він лише перестає бути самоціллю. Особистість усвідомлює, що повністю самореалізуватись можливо лише через захопленість певним видом діяльності. Так, наприклад, збільшується значення мотиву бути корисним. Оскільки високо- та середньоемпатійній людині притаманна спрямованість на інших, то саме в діяльності з іншими та для інших вона зможе в найбільшій мірі самореалізуватись та саморозкритись.

Оскільки частка високоемпатійних юнаків з усієї вибірки склала 6%, було встановлено ієрархію мотивів високоемпатійної особистості в цілому, перше місце в якій посіло «принесення користі іншим», і це очевидно, оскільки альтруїстична спрямованість є невід'ємною характеристикою високоемпатійної людини, а сама дієва емпатія – вищою формою альтруїзму.

Результати виявлення динаміки мотиваційно-потребової сфери юнацтва подані в таблиці 4.

Таблиця 4.

Динаміка мотиваційно-потребової сфери юнацтва

№	Потреба	10 кл.*	11 кл.*	1 курс*
1.	Соціальні потреби	24, 7	21, 1	24
2.	Потреба в безпеці	27	24, 5	27
3.	Потреба в самовираженні	22	20, 7	23
4.	Матеріальні потреби	20	20, 9	18
5.	Потреба у визнанні	24, 8	24, 7	23, 8

Примітка: * – максимально можлива кількість балів по кожній групі потреб становить 42

При визначенні ієрархії потреб особистості для досить значної частини юнацтва найголовнішими потребами виявились потреба в безпеці, потреба у визнанні та соціальні потреби. Переважання потреб в безпеці у сучасної молоді пояснюється соціальною ситуацією розвитку юнаків та дівчат, оскільки старшокласники повинні визначитись ким вони є зараз, проектувати себе в майбутнє.